

Мифы о российских экономических реформах и проблемы их демифизации²²

Проблема. Миф, видимо, – один из самых древних и до сих пор широко распространенных продуктов человеческой деятельности. Неудивительно, что мифология – наука о мифах – тоже широко представлена многочисленными исследованиями в самых разных областях: литературоведении, искусствознании, религиоведении, культурологии, политологии, социологии и т.д. К изучению мифов приступили и экономисты. В России, например, мощным стимулом обращения к экономическим мифам стали российские реформы 1990-х – 2000-х годов. В.Н. Лившиц, С.М. Гуриев и др. экономисты комментировали ход и результаты этих реформ в ряде статей и книг. Такой интерес к экономическим мифам о российских реформах не случаен. Во второй половине 1980-х годов в советском обществе был накоплен огромный запас недовольства политическим и экономическим монополизмом правящей в стране партии. Многие полагали, что трансформация плановой государственной экономики в рыночную систему станет поворотным пунктом, после которого темпы роста экономики резко вырастут и, соответственно, вырастет и общественное благосостояние. События во второй половине 1980-х годов, казалось, подтверждали эти ожидания. Однако последовавшие затем реформы привели к демонстративному и публичному расслоению общества. Наряду с беспрецедентным обогащением некоторых граждан и их объединений жизнь значительных по своей численности слоев населения стала на фоне появления новой продуктивной техники относительно менее комфортной и потребовала от граждан очень значительных, но для многих из них порой неуспешных усилий. Сформировался «питательный бульон» оценок, дискредитирующих российские реформы конца XX века. В некоторых слоях общества стали популярными идеи о том, что фактическим драйвером реформ в России является так называемая «мировая закулиса», что в неудачах и провалах российских реформ виноваты, прежде всего, «либералы в лице полуграмотных экспертов» и «адепты Вашингтонского консенсуса». Как разобраться в этих оценках? Являются ли

²² ²² В русскоязычной литературе для процесса устранения из общественного сознания мифов значительно чаще используется термин «демифологизация». Мне он кажется неадекватным, так как «мифология» в русском языке – это наука о мифах. Поэтому термин «демифологизация» указывает на борьбу с мифологией. Однако направленность этого доклада – не борьба с наукой о мифах, а противостояние распространению самих мифов. Для описания этого процесса термин «мифизация», мне кажется, адекватно отражает рост распространенности мифов. В русском языке используются аналогичные слова. Например, «химизация» применяется, когда хотят отметить рост значимости химических процессов и продукции химической промышленности.

они мифами или отражением истинного положения дел? Доклад – попытка ответить на эти вопросы.

Методология анализа. В ходе российских реформ мифы играли и продолжают играть двойственную роль. С одной стороны, становление и развитие российских реформ проходило под влиянием мифов, сложившихся и укоренившихся еще в советское время за все 70-летнее существование СССР. С другой – при перестроении государственной плановой экономики в рыночную систему возникли новые мифы, которые стали опорой для многих сегодняшних оценок российских реформ. Таким образом, собирая и оценивая сравнительно недавно возникшие мифы о российских реформах, нельзя упускать из виду, что многие из них обязаны своим существованием тому «климату», в котором жили несколько поколений граждан России, – климату, который порождал и поддерживал множество мифов, в результате чего многие из них прочно укоренились в обществе. Источники некоторых из этих мифов лежат вне экономики. Чтобы их обнаружить, необходимо рассматривать, кроме экономических, неэкономические объекты и теории, в частности, психику человека, социальные отношения, политические структуры и пр.

Успешность диагностики мифа в значительной мере, как показано в докладе, зависит от определения мифа, поскольку не всякую выдумку можно идентифицировать как миф. В докладе дается определение мифа, которое можно использовать для диагностики мифов.

Глубоко укоренившиеся в обществе мифы трудно диагностировать, они становятся незаметными даже для опытных аналитиков (в докладе приводятся примеры таких «естественных» мифов). Будучи незаметными, они, тем не менее, могут оказывать значительное влияние на развитие общества особенно в тех случаях, когда трансформируется его строение. В такие периоды не сложились еще институты, которые могут успешно противостоять разрушительным силам, которые всегда присутствуют в реальности.

Для диагностики экономических взглядов на предмет их мифического содержания и попыток демифизации смысла этих взглядов выход за пределы экономики недостаточен. Необходимо понять механизмы возникновения мифов. При решении этой задачи автор опирался на то, что поиск механизм возникновения мифов должен опираться на эмпирические факты. Однако этим ограничиваться нельзя, поскольку наблюдаемые феномены могут быть сформированы разными по своей природе механизмами. Необходимо дополнить эмпирический анализ раскрытием самой природы мифотворчества. В докладе показана неоднородность природы возникновения мифов. Неоднородность природы возникновения мифов, в свою очередь, ведет и к неоднородности мер по демифизации мифизируемых объектов. В качестве объектов в

докладе рассматривается как российская экономика, так и один из ее основных секторов – энергетика.

Основные результаты. В большинстве работ экономические мифы представлены в негативной коннотации. В докладе показывается, что это весьма ограниченная интерпретация значимости мифов. Во многих случаях они играют позитивную роль в развитии как отдельного человека, так и общества. Не следует игнорировать позитивную коннотацию при анализе формирования мифов.

Неоднородность природы мифов в докладе объясняется, с одной стороны, сложностью устройства человека, а с другой, - неоднородностью (вариативностью) людей. Одна из сторон, иллюстрирующих сложность устройства человека, состоит в наличии в головном мозге двух функционально различных, но связанных между собой полушарий. В одном из них формируется логическое восприятие, а в другом – эмоциональное, ассоциативное. В многочисленных исследованиях эмпирических мифов, собранных в разное время и в разных культурах, а также работах по когнитивному диссонансу показано, что, вообще говоря, рациональный человек стремится к гармонизации своего состояния. Недосток логического восполняется эмоциональным. При гармонизации логического и эмоционально-ассоциативного у человека, как правило, в душе возникает убежденность в понимании им реальности.

Гармонизация индивидуального и коллективного приводит к устойчивым коллективным мифам. Миф формируется как ответ на спрос на миф в коллективном эмоциональном. В случае дисгармонизации мифа и науки возникает целесообразность демифизации общественного сознания. Новые явления в жизни способны порождать новые мифы и потребность в новых направлениях демифизации. Основной путь демифизации – замещение дологического и эмоционального научным подходом. Недосток научных знаний неизбежно порождает коллективные мифы.

В докладе рассматриваются и другие типы мифов, порожденных как стремлением манипулировать обществом, так и недостаточной образованностью носителей мифов.

Значительное число мифов, распространенных в советское время, возникло в научной среде. В докладе приводятся мифы, в реальности которых были убеждены многие руководители страны в нескольких поколениях. Во второй половине 1980-х годов эти мифы стали истощаться, чему способствовали несколько бифуркаций.

В докладе рассматривается несколько распространенных мифов разных видов, возникших при реформировании экономики и пути возможной демифизации общества. Также рассматриваются мифы о реформах энергетического сектора.